

GEMOSTAT SUYUQ EKSTRAKTI ASOSIDA OLINGAN STOMATOLOGIK GELNING SAQLANISH MUDDATINI ANIQLASH

D.R.Gulyamova

N.A. Yunusxodjayeva

D.E.Yunusxodjiyev

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: durdona.rustamovna@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185400>

Dolzarbli: fitopreparatlarning tibbiyot amaliyotida qo'llanilishi jihatidan katta ahamiyatga egadir, sababi, sintetik kimyoning yuqori darajada taraqqiy etishiga qaramay, ularni nojo'ya ta'sirlari ko'p xollarda aniqlanmoqda. Bugungi kunda tibbiyotda ishlatiladigan dori vositalarining 40% ga yaqini o'simlik xomashyolari asosida olinadi. Bu ko'rsatkich ayrim kasalliklar, masalan, yurak-qon tomir kasalliklarini davolash sohasida ishlatiladigan dorivor preparatlarda 80% ni tashkil qiladi. Kelajakda tibbiyot amaliyotida dorivor o'simliklar va ulardan olinadigan dori preparatlari yanada ko'proq ishlatish rejalashtirilmoqda. Dorivor o'simlik xomashyolari asosida tayyorlangan fitopreparatlar sifatini baholash bo'yicha aniq mezonlari va usullarining kamligi ularni standartlashda turli muammolarni yuzaga keltirmoqda. Hozirda bir turdagi xomashyodan ham dori vositalari, ham biologik faol qo'shimchalar ishlab chiqish holatlari uchramoqda. Tibbiyot amaliyotida dorivor o'simlik xomashyolaridan olingan dori vositalardan to'laqonli foydalanish uchun ularni standartlash va sifatini nazorat qilish tahlil uslublarini ishlab chiqish va mavjudlarini takomillashtirish asosiy vaziflardan biri hisoblanadi. Shu o'rinda aytish joizki, butun dunyo olimlari tomonidan o'simliklardan fitopreparatlarni olish, ularni standartlash, farmakologik xossalarini o'rganish borasida ko'plab ishlar olib borilmoqda. Ayniqsa og'iz bo'shlig'i kasalliklarida qo'llaniladigan fitopreparatlarni sanoat miqyosida ishlab chiqarish va standartlash farmatsevtika sohasining dolzarb masalalardan biridir.

Tadqiqotning maqsadi: mahalliy o'simlik xomashyolari asosida olingan "Gemostat" suyuq ekstrakti saqlovchi stomatologik gelning saqlanish muddatini aniqlash.

Usul va uslublar: ishlab chiqaruvchi dori vositasini samarali, xavfsiz va turg'un bo'lgan mahsulotni shakllantirishni ta'minlashi kerak, ya'ni dori vositasini fizik-kimyoviy xususiyatiga ko'ra idishni to'g'ri tanlashi lozim. Qadoqlangan dori vositalari talab darajasida bo'lmagan sharoitlarda (yuqori yoki juda past nisbiy namlikka ega bo'lgan xonalarda, tashqi muhit haroratini yuqori yoki past bo'lgan quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushadigan sharoitlarda) saqlanishi dori turg'unligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun fitopreparatlarni turg'unligini aniqlashda tabiiy sharoitda olib boorish maqsadga muvofiqdir. Tadqiqot ob'yekti gelni ikki xil jixozga qadoqlandi va turg'unligi o'rganib borildi:

- TU 64-7-678-90 raqamli hamda polietilenli tubalar;
- TSh 64-17490735-01:2001 raqamli qo'ng'ir rangga ega shisha banka.

Saqlanishga qo'yilgan gellarning sifati qo'yidagi ko'rsatkichlari: rangi, bir xil aralashganligi, surtilishi, kolloid turg'unligi, haroratga turg'unligi, reologik xossalari (20°C), pH, chinligi, miqdori bo'yicha aniqlandi va baxolandi: gellarni har 1, 3, 6, 12 oyda va yangi tayyorlanishi bilan sifati nazorat qilindi. Natijalarga binoan gellar jixoz turidan qat'iy nazar sifati o'zgarmadi: gelning rangi va qovushqoqligi o'zgarmagan, noxush xid paydo bo'lmadi, surtilishi yaxshi, bir xil aralashgan, qavatlariga ajralmagan va miqdori me'yori oralig'ida.

Natijalar: ishlab chiqilgan “Inflament” stomatologik gelni spetsifikatsiya bo'yicha nazorat qilinganda, rangi va qovushqoqligi o'zgarmadi, nohush hid paydo bo'lmadi, surtilishi yaxshi, bir xil aralashgan, qavatlarga ajralmagan va miqdori me'yor oralig'ida saqlandi.

Xulosalar: ishlab chiqilgan “Inflament” stomatologik gelini saqlanish muddati tabiiy eskirtirish usulida aniqlandi. Stomatologik gelning saqlanish muddati 2 yil etib belgilandi.

References:

1. Saydaliyeva, F., Fayziyeva, Z., Azimova, B., Normakhamatov, N. Study of specific properties of Polygonum Aviculare L. dry extract as a hemostatic agent, //Journal of Pharmaceutical Negative Results 2022, 13(4), p. 1176-1180.
2. Акобян, В.А. Композиционные препараты для наружного лечения: преимущества лечебные // Клин. дерм. и венер. -2003. -№4. - С.50-53.